

RAQAMLI IQTISODIYOTDA SANOAT 4.0 NI RIVOJLANISHINI O`ZIGA XOS JIHATLARI

Maxmudov Tohirjon Olimjonovich

Namangan muhandislik texnologiya instituti "Marketing" kafedra dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11036759>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoatni rivojlantirish yo`llari va sanoat 4.0 ni joriy qilishning o`ziga xos jihatlari yoritilgan. Korxonalar faoliyatiga sanoat 4.0 ni joriy qilish omillari va qo'llab-quvvatlashda bir nechta muammolar va ularning yechimlari borasida fikr bildirilgan.

Kalit so`zlar: raqamli iqtisodiyot, korxonalar, sanoat 4.0, mobil qurilmalar, raqamli texnologiyalar.

To'rtinchi sanoat inqilobi (sanoat 4.0) bu sanoatga axborot texnologiyalarini joriy etish, biznes jarayonlarini keng miqyosda avtomatlashtirish va sun'iy intellektni tarqatishga asoslangan ishlab chiqarishga yangi yondashuvni o'z ichiga oladi. [1] Davosdagi Jahon iqtisodiy forumining asoschisi Klaus Shvab tomonidan yozilgan "to'rtinchi sanoat inqilobi texnologiyalari" kitobida 2016 yilda u to'rtinchi sanoat inqilobi bilan sinonimga aylangan "sanoat 4.0" atamasini haqida o`zining qarashlarini bayon qilgan. [2]

Jahonda sun'iy intellekt bilan shug'ullanadigan loyihalarga investitsiyalar soni ortib bormoqda, chunki ularning texnologiyalari kompaniyalar xarajatlarini kamaytirishga olib keladi. McKinsey kompaniyasi prognoziga ko'ra, 2030 yilga kelib sayyoradagi 400 millionga yaqin odam yoki ishchi kuchining 14 foizi o'z vazifalarini dasturlar va robotlar bajaradi. Ishchilarning 77 foizi yaqin kelajakda yangi ko'nikmalarga ega bo'lishga yoki robotlashtirish bilan bog'liq holda to'liq qayta o'qitishga majbur bo'ladi. [3]

Sanoat 4.0 mahsulotni ishlab chiqarishda aqlli avtomatlashtirilgan texnologiyalarning samarali qo'llanilishini, tizimli ma'lumotlar analitikasini va ma'lumotlar bazasiga asoslangan vaqtincha tahlil va tadbirlarni o'rganishni talab qiladi. Bu konsept, xavfsizlik, energetika samaradorligi, ishlab chiqarish jarayonlarining optimallashtirilishi, texnik innovatsiyalar, va ishlab chiqarishda innovatsion muammolarga yechim topishni maqsad qiladi. Sanoat 4.0 ni amaliyotda qo'llash, sanoat korxonalarini uchun mahsulot sifatini oshirish, xarajatni pastga tushirish va mijozlarga yangiliklarni taklif qilishda muhim ahamiyatga ega. Bu, yangi iqtisodiy faoliyatning ko'nikmalari va tajribalarini integratsiyalashni, sanoat va innovatsiyalarning bir-biriga keng doirada ta'siri mavjud bo'lgan innovatsion ekosistemani yaratishni maqsad qiladi.

To'rtinchi sanoat inqilobining qo'llanilishi quyidagilar orqali amalga oshiriladi: [4]

- Buyumlar interneti platformalari;
- Mobil qurilmalar;
- Kengaytirilgan inson-mashina interfeyslari;
- Joylashuvni aniqlash texnologiyalari (elektron identifikatsiya);
- Aqlli sensorlar;
- Autentifikatsiya va firibgarlikni aniqlash;
- Kengaytirilgan realistik qurilmalar;
- Mijozlarning ko'p darajali o'zaro ta'siri va mijozlarning profilini yaratish;
- Talab bo'yicha kompyuter tizimi resurslarining mavjudligi;
- Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish va ishga tushirilgan „jonli“ trening.

1-rasm. Korxonalar faoliyatiga sanoat 4.0 ni joriy qilish omillari [5]

Sanoat 4.0, sanoat sohasida bir necha ijobiy tomonlarga ega. Sanoat 4.0 texnologiyalari, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtiradi va optimallashtiradi. Bu, tizimli ma'lumotlar va IoT yordamida mahsulotlarning iste'mol qilishini yaxshilaydi va xavfsizlikni oshiradi. Natijada, sanoat korxonalarining ishlab chiqarish jarayonlari samaraliroq, energiyani samaraliroq va muhim miqdorda kamayadi. Sanoat 4.0, yangi texnologiyalar va jarayonlarni qabul qilish orqali yangiliklar yaratish va innovatsiyalarni rag'batlantirish imkoniyatlarni yaratadi. Bu yangi xizmatlar va mahsulotlar yaratish, yangi bozorlarga kirish, va korxonalar tovarlarini va xizmatlarini muvofiq doimiy rivojlantirishga imkoniyat beradi. Sanoat 4.0, tizimlarni kiber-xavfsizlik vositalari orqali himoya qiladi. Bu, ma'lumotlarining himoyalash, tarmoqning xavfsizligini ta'minlash, va mahsulotlarning ishlash jarayonlarini himoyalashda juda muhimdir. Sanoat 4.0, energiya ishlab chiqarish va ishlatish jarayonlarini optimallashtirish orqali energiya samaradorligini oshiradi. Bu, energiya sarflarini pasaytirish va sanoat korxonalar uchun muhim miqdorda hayot sarflarini kamaytirishga yordam beradi. Sanoat 4.0, yirik ma'lumotlar va ma'lumotlar analitikasi orqali ma'lumotlar tahlilini va prognozlashni o'rganadi. Bu, korxonalarining qarorlarini aniqlashda va o'rganishda yordam beradi va mijozlar bilan munosabatlarni mustahkamlashda juda muhimdir. Texnologik yechimlarni o'zlashtirish: Sanoat 4.0, korxonalariga yangi texnologik yechimlarni o'zlashtirish imkoniyatlarni yaratadi. Bu, korxonalarining mahsulotlarni yaxshilash, xizmatlarini kengaytirish, va bozorga kirishda ularga afzallik beradi.

Korxonalar faoliyatida Sanoat 4.0 ni joriy qilishda va qo'llab-quvvatlashda bir nechta muammolar mavjud:

- Investitsiyalar va resurslar: Sanoat 4.0 ni joriy qilish uchun zarur bo'lgan texnologiyalarni qo'llash uchun katta mablag'lar va resurslar kerak bo'ladi. Bu, infrastruktura, xodimlar o'rtasidagi tajriba va bilim, va texnik vositalar uchun katta investitsiyalar talab qiladi.

- Xavfsizlik muammolari: Sanoat 4.0 texnologiyalari, yangi xavfsizlik muammolari yaratishi mumkin. IoT tarmoqlari, ma'lumotlar bazasi, va avtomatlashtirilgan jarayonlar kiber-hujumlar va ma'lumotlar uchun potensial taqiqqa duch keldi.

- Ishlab chiqarish sohasida islohotlar: Sanoat 4.0, avtomatlashtirilgan jarayonlar va robotlarning ishlab chiqarish sohasiga kiritilishi bilan, odamlar uchun xavf yaratadi. Bu, avtomatlashtirilgan tizimlarning xatoliklariga va avtomatik vositalarning buzilishi muammolariga olib kelishi mumkin.

- Xodimlarning tayyorlanishi: Sanoat 4.0 ga o'tish, xodimlar uchun yangi bilim va ko'nikma olishni talab qiladi. Bu xodimlar uchun muddatli ta'lim va tayyorlanish, texnologik yangiliklarga qarshi taraqqiyot bilan bog'liq qandaydir muammolarga olib kelishi mumkin.

- Ma'lumotlarni himoya qilish va shaxsiy ma'lumotlarning himoyalash: IoT tarmoqlari va yirik ma'lumotlar bazalari, maxfiylik va ma'lumotlarni himoya qilishning muhim masalalarini ortga surishi mumkin. Bu, korxonalar va mijozlar uchun xavf yaratishi mumkin.

- Bozor va kadrlar bilan munosabatlar: Sanoat 4.0, mahsulotlarni individuallashtirish, mijozlarga tez yetkazish va yagona xizmatlarni taklif qilish imkoniyatlarini yaratadi. Bu, klassik bozor tizimlariga o'xshash islohotlar va kadrlar bilan yangi munosabatlarni talab qiladi.

Barcha kamchiliklarni hal qilish uchun, korxonalarining yangi texnologiyalarga o'girish, xodimlarni tayyorlash, xavfsizlik muammolarini hal qilish, va texnologik innovatsiyalarni o'zlashtirishga qodir bo'lishi kerak. Bu, sanoat 4.0 ni samaraliroq, yaxshi tayyorlangan va tizimli uslubda qo'llashga yordam beradi.

Sanoat 4.0 ni joriy qilish strategiyasi, har bir korxonalar va sohalar bo'yicha farqli o'zgaruvchanliklarga ega bo'lishi mumkin. Ushbu strategiya, kompaniyalarning o'zining maqsadlari, resurslari, ma'lumotlari, va hodisalariga mos keladi. Bundan tashqari, sanoat 4.0 ni joriy qilish uchun quyidagi umumiy tartiblar kutiladi:

1. Rivojlanayotgan texnologiyalarni o'rganish va tanlash: Korxonalar, ularning faoliyat sohasiga mos keladigan rivojlanayotgan texnologiyalarni aniqlash va o'rganish kerak. Bu texnologiyalar IoT, ma'lumotlar analitikasi, robotika, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, 3D bosqichli chop etish, va kiber-xavfsizlikni o'z ichiga oladi.

2. Tizimli ma'lumotlar analitikasini o'rganish va qo'llash: Ma'lumotlar analitikasi, korxonaning amaliyotlarini o'rganish va optimallashtirish uchun juda muhimdir. Bu, ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish, va natijalarni amalga oshirishda yordam beradi.

3. Texnologik yangiliklarni qo'llash: Kompaniyalar yangi texnologiyalarni integratsiya qilishga tayyor bo'lishi kerak. Bu yangi xizmatlar va mahsulotlar yaratish, operatsiyalarini optimallashtirish, va mijozlarga taklif qilishni o'z ichiga oladi.

4. Xodimlarni tayyorlash va motivatsiya etish: Sanoat 4.0 ni joriy qilish, xodimlar o'rtasidagi mahsulot ishlab chiqarishni o'rganishni talab qiladi. Korxonalarining xodimlarini yangi texnologiyalar va jarayonlarga oid tayyorlash, ularni motivatsiya qilish va ularga qo'llab-quvvatlash juda muhimdir.

5. Boshqaruv va tadbirlarni o'rganish: Korxonalarining strategiyalarini va qo'llanmalarni sanoat 4.0 prinsiplari va texnologiyalari bilan moslashtirish uchun boshqaruv va tadbirlarni o'rganish, qo'llanish va amalga oshirish kerak.

6. Innovatsiyalarni rag'batlantirish: Sanoat 4.0, takomillashtirilgan texnologiyalar va innovatsiyalar orqali yangi xizmatlar va mahsulotlar yaratish imkoniyatini o'z ichiga oladi. Kompaniyalar o'z mijozlariga ko'rsatiladigan taqiqlanmagan tajribani taqdim etish va yangiliklarni rag'batlantirish uchun innovatsion vaqtincha tadbirlar o'tkazishi kerak.

Sanoat 4.0 ni joriy qilish strategiyasi, korxonaning maqsadlariga, resurslariga, va faoliyat sohasiga qaratilgan bo'lishi kerak. Ushbu strategiyani qo'llab-quvvatlash va amalga oshirish uchun yangi texnologiyalarni qabul qilish, xodimlarni tayyorlash va motivatsiya etish, va innovatsion muammolarga yechim topish juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://trends.rbc.ru/trends/industry/5e740c5b9a79470c22dd13e7?from=copy>
2. Klaus Schwab "The fourth industrial revolution" 2016
https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/3385454/The_Fourth_Industrial_Revolution_Klaus_S.pdf
3. <https://trends.rbc.ru/trends/industry/5e740c5b9a79470c22dd13e7?from=copy>
4. How To Define Industry 4.0: Main Pillars Of Industry 4.0" (ing.). ResearchGate.